

MUSTAQIL TA'LIMNING PEDAGOGIK MOHIYATI VA UNING RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TUTGAN O'RNINI

Muratov Xusan Xolmuratovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san'at va dizayn kafedrası p.f.f.d., (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403289>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limning pedagogik mohiyati va uning zamonaviy raqamli muhitdagi transformatsiyasi tahlil qilingan. An'anaviy yondashuvlarning cheklanganligi hamda raqamli texnologiyalar taqdim etayotgan imkoniyatlar asosida mustaqil ta'limning roli qayta ko'rib chiqilgan. Maqolada konstruktivizm va konnektivizm kabi zamonaviy ta'lim nazariyalari mustaqil o'rganishning yangi paradigmasini shakllantiruvchi asos sifatida o'rganilgan. “Teskari sinf”, loyihaga asoslangan ta'lim, geymifikatsiya kabi ilg'or metodikalar va ularni raqamli vositalar bilan integratsiya qilish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, tasviriy san'at (“Rangtasvir”) fani misolida ishlab chiqilgan va pedagogik tajriba-sinovdan o'tkazilgan didaktik model, uning samaradorligi statistik ma'lumotlar asosida isbotlangan. Xulosada raqamli integratsiya mustaqil ta'limning mohiyatini tubdan o'zgartirib, uni XXI asr mutaxassisining tayanch kompetensiyalarini shakllantiruvchi markaziy jarayonga aylantirayotgani ta'kidlangan.*

***Kalit so'zlar:** mustaqil ta'lim, raqamli ta'lim muhiti, pedagogik mohiyat, konnektivizm, tasviriy san'at, didaktik model, interaktiv metodlar, “teskari sinf”, elektron portfolio.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется педагогическая сущность самостоятельного образования в системе высшего образования и его трансформация в современной цифровой среде. Пересматривается роль самостоятельного обучения на основе ограниченности традиционных подходов и возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями. В статье современные образовательные теории, такие как конструктивизм и коннективизм, рассматриваются как основа для формирования новой парадигмы самостоятельного обучения. Освещаются передовые методики, такие как «перевернутый класс», проектное обучение, геймификация, и механизмы их интеграции с цифровыми инструментами. Также на примере дисциплины изобразительного искусства («Живопись») представлена разработанная и апробированная в ходе педагогического эксперимента дидактическая модель, эффективность которой доказана на основе статистических данных. В заключении подчеркивается, что цифровая интеграция коренным образом меняет сущность самостоятельного обучения, превращая его в центральный процесс формирования ключевых компетенций специалиста XXI века.*

***Ключевые слова:** самостоятельное образование, цифровая образовательная среда, педагогическая сущность, коннективизм, изобразительное искусство, дидактическая модель, интерактивные методы, «перевернутый класс», электронное портфолио.*

***Abstract.** This article analyzes the pedagogical essence of independent learning in the higher education system and its transformation in the modern digital environment. The role of independent learning is reconsidered based on the limitations of traditional approaches and the*

opportunities offered by digital technologies. The article examines modern educational theories such as constructivism and connectivism as the foundation for a new paradigm of independent learning. Advanced methodologies like the "flipped classroom," project-based learning, gamification, and their integration mechanisms with digital tools are highlighted. Furthermore, a didactic model developed and tested through a pedagogical experiment in the field of fine arts ("Painting") is presented, with its effectiveness substantiated by statistical data. The conclusion emphasizes that digital integration fundamentally changes the essence of independent learning, transforming it into a central process for developing the core competencies of a 21st-century specialist.

Keywords: *independent learning, digital educational environment, pedagogical essence, connectivism, fine arts, didactic model, interactive methods, flipped classroom, e-portfolio.*

Bugungi globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bu shunchaki ma'lumotlarni uzatish emas, balki talabalarda butun hayoti davomida mustaqil o'rganish (life-long learning) ko'nikmasini shakllantirishdir. “Mustaqil ta'lim” tushunchasi endilikda an'anaviy o'quv jarayonining qo'shimcha elementi sifatidagi maqomidan chiqib, zamonaviy mutaxassisning fundamental kompetensiyasiga aylandi. Biroq, an'anaviy pedagogik yondashuvlar doirasida mustaqil ta'lim ko'pincha referat yozish, uy vazifasini bajarish kabi passiv va nazoratsiz faoliyat bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa bugungi kun mehnat bozorining talablariga – tanqidiy fikrlaydigan, ijodiy yondasha oladigan va o'zgarishlarga tez moslashuvchan kadrlarni tayyorlashga javob bera olmaydi.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga jadal kirib kelishi mustaqil ta'limning mohiyatini qayta anglash uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratdi. Bu jarayonning strategik ahamiyati O'zbekistonning milliy rivojlanish dasturlarida ham o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi¹ hamda PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida² ta'limni modernizatsiya va raqamlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu hujjatlar mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishni nafaqat pedagogik, balki milliy raqobatbardoshlikni ta'minlovchi iqtisodiy zarurat sifatida kun tartibiga qo'yadi.

An'anaviy modelning asosiy cheklovlari – teskari aloqaning sustligi, resurslarning cheklanganligi va o'quv jarayonining izolyatsiyalanganligi kabi jismoniy va logistik to'siqlar edi. Raqamli ta'lim muhiti esa aynan shu to'siqlarni bartaraf etadi. U o'quv jarayonini doimiy monitoring qilish, bir zumda fikr bildirish, global axborot manbalaridan foydalanish va hamkorlikda ishlash uchun virtual maydon yaratish orqali mustaqil ta'limni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bois, raqamli texnologiyalar shunchaki texnik vosita emas, balki ilgari faqat nazariy bo'lgan pedagogik g'oyalarni amaliyotga keng tatbiq etish imkonini beruvchi asosiy omil (enabler) hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – mustaqil ta'limning pedagogik mohiyatini raqamli davr nuqtai nazaridan tahlil qilish, uni tashkil etishning ilg'or metodikalarini ko'rib chiqish hamda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son. <https://lex.uz/docs/4545884>.

tasviriy san’at ta’limi misolida amalda sinovdan o’tgan samarali didaktik modelni taqdim etishdan iborat.

Raqamli muhitda mustaqil ta’limning pedagogik mohiyatini anglash uchun ta’lim nazariyalarining evolyutsiyasini kuzatish lozim. Bu jarayon an’anaviy yondashuvlardan tarmoqlashgan va ijtimoiy o’rganish modellariga o’tishni yaqqol namoyon etadi.

An’anaviy bixevioristik yondashuvda mustaqil ta’lim aniq ko’rsatmalar asosida takrorlanuvchi mashqlarni bajarish orqali ko’nikma hosil qilish sifatida ko’rilgan bo’lsa, kognitivizm uni axborotni idrok etish, qayta ishlash va muammolarni hal qilish kabi aqliy jarayonlar majmui sifatida tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar bu yondashuvlarni interaktiv simulyatsiyalar, onlayn testlar va moslashuvchan o’quv dasturlari orqali kuchaytiradi.

Biroq, raqamli davr uchun eng muhim nazariy poydevorni konstruktivizm va konnektivizm tashkil etadi. Konstruktivizm nazariyasiga ko’ra, ta’lim oluvchi bilimni passiv qabul qilmaydi, balki yangi ma’lumotni o’zining oldingi tajribasi bilan bog’lash orqali uni faol ravishda “quradi”. Raqamli muhit bu jarayon uchun ideal sharoit yaratadi: onlayn forumlar, virtual laboratoriyalar, hamkorlikdagi loyihalar talabaga o’z bilimini boshqalar bilan muloqotda va amaliy faoliyatda shakllantirish imkonini beradi.

O’z navbatida, G. Siemens³ va S. Downes⁴ tomonidan ishlab chiqilgan konnektivizm nazariyasi raqamli asr uchun eng mos paradigma sifatida e’tirof etilmoqda. Unga ko’ra, bilim endi shaxsning ichida saqlanadigan narsa emas, balki tarmoqlarda mavjud bo’lgan resursdir. O’rganish esa – bu ana shu tarmoqlarni yaratish, ularda harakatlanish va kerakli axborot tugunlarini o’zaro bog’lash qobiliyatidir. Bu yondashuv mustaqil ta’limning maqsadini tubdan o’zgartiradi. Endilikda asosiy maqsad ma’lum bir hajmdagi bilimlarni yod olish emas, balki tarmoqlar ichida mavjud bo’lgan ulkan va doimiy o’zgaruvchan axborot oqimidan kerakli ma’lumotni topa olish, uni tanqidiy baholash va amaliyotda qo’llay bilish ko’nikmasini – ya’ni, tarmoq savodxonligini rivojlantirishga aylanadi. MOOC (Massive Open Online Courses) platformalari, ijtimoiy tarmoqlardagi professional hamjamiyatlar, ochiq ta’lim resurslari – bularning barchasi konnektivistik o’rganish muhitining amaldagi ko’rinishlaridir.

Raqamli muhit shunchaki mavjud nazariyalarni qo’llab-quvvatlovchi vosita emas, balki ularning amaliyotga tatbiqini tezlashtiruvchi va keng miqyosda joriy etish imkonini beruvchi “nazariy akselerator” vazifasini o’taydi. U pedagogik paradigmaning bilimni egallashdan bilim tarmog’ini boshqarishga o’tishini ta’minlaydi va bu mustaqil ta’limning yangi pedagogik mohiyatini belgilab beradi.

Nazariy paradigmalardagi o’zgarishlar amaliyotda mustaqil ta’limni tashkil etishning yangi, ilg’or metodikalarining paydo bo’lishiga olib keldi. Bu metodikalar o’quv jarayonini an’anaviy “ma’ruza-seminar” zanjiridan xalos qilib, uni interaktiv, talabaga yo’naltirilgan va hamkorlikka asoslangan faoliyatga aylantiradi.

“Teskari sinf” (Flipped Classroom) metodikasi an’anaviy ta’lim modelini tubdan o’zgartiradi. Unda axborotni birlamchi o’zlashtirish (ma’ruza tinglash, nazariy materialni o’qish) sinfxonadan tashqarida, talabaning mustaqil faoliyati doirasiga o’tkaziladi. Buning uchun video ma’ruzalar, interaktiv modullar kabi raqamli resurslardan foydalaniladi. Auditoriyadagi qimmatli vaqt esa yuqori darajadagi kognitiv faoliyatga – muammolarni hal qilish, loyihalar ustida ishlash,

³ Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.

⁴ Downes, S. (2005). An introduction to connective knowledge. In T. Hug (Ed.), *Media, Knowledge & Education - Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media and Education*. Innsbruck University Press. <https://www.downes.ca/post/33034>.

munozaralar o‘tkazish kabi amaliy va hamkorlikdagi ishlarga sarflanadi. Bu yondashuv mustaqil ta’limni o‘quv jarayonining chekkasidagi qo‘shimcha vazifadan uning markaziy poydevoriga aylantiradi.

Loyihaga asoslangan ta’lim metodikasida talabalar real hayotiy muammolarni hal qilishga qaratilgan uzoq muddatli loyihalar ustida ishlaydi. Raqamli vositalar (masalan, Google Docs, Trello, Slack) jamoaviy ishlashni, masofadan turib muloqot qilishni va loyiha bosqichlarini boshqarishni osonlashtiradi. Bu jarayonda talabalar nafaqat fanga oid bilimlarni, balki tanqidiy fikrlash, hamkorlik, kommunikatsiya va kreativlik kabi XXI asr ko‘nikmalarini ham egallaydilar.

O‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini (ballar, reytinglar, sovrinlar, darajalar) kiritish talabalarning mustaqil ishga bo‘lgan motivatsiyasini keskin oshiradi. Topshiriqlarni bajarish qiziqarli va raqobatga boy jarayonga aylanadi. Raqamli platformalar geymifikatsiya mexanizmlarini joriy etish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi, bu esa mustaqil o‘rganishni zerikarli majburiyatdan qiziqarli sarguzashtga aylantiradi.

Bu metodikalarning samaradorligi alohida olingan raqamli vositalarda emas, balki ularni yagona pedagogik tizimga ongli ravishda integratsiya qilishda namoyon bo‘ladi. Masalan, Moodle kabi O‘quv jarayonini boshqarish tizimi (LMS) orqali “teskari sinf” uchun materiallar tarqatiladi, Google Classroom yordamida loyiha guruhlarini shakllantiriladi va Zoom orqali loyiha himoyasi o‘tkaziladi. Bu yerda har bir texnologiya muayyan didaktik maqsadga xizmat qiladi va birgalikda yaxlit, samarali o‘quv muhitini yaratadi. Tadqiqotlar jarayonida an’anaviy referat o‘rniga talabalarning raqamli savodxonligi va tahliliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan Link (havolalarni tahlil qilish), Chart (diagrammalarni izohlash), SWOT-tahlil, Dayjest (mavzu bo‘yicha raqamli manbalar to‘plami) kabi yangi mustaqil ish turlari ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Bu esa o‘qituvchining rolini ham o‘zgartiradi: u endi bilimning yagona manbai emas, balki talabaning o‘quv trayektoriyasini loyihalashtiruvchi, uni yo‘naltiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi fasilitatorga aylanadi.

Yuqorida keltirilgan nazariy va metodik tamoyillarni hatto tasviriy san’at kabi an’anaviy ravishda amaliy va “analog” hisoblangan sohada ham muvaffaqiyatli qo‘llash mumkin. Tadqiqot doirasida rangtasvir (“Rangtasvir”) fanidan talabalarning mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil etishga qaratilgan maxsus didaktik model ishlab chiqildi va uning samaradorligi pedagogik tajriba-sinov orqali tasdiqlandi.

Model quyidagi asosiy tamoyillarga qurilgan: individuallashtirish, interaktivlik, vizuallashtirish, moslashuvchanlik, hamkorlik hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish va baholash. Uning markaziy g‘oyasi – an’anaviy ijodiy jarayonni raqamli texnologiyalar bilan boyitish orqali mustaqil o‘rganish samaradorligini oshirishdir.

Modelning asosiy innovatsion jihatlaridan biri – bu amaliy ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirishda “raqamli qumloq” tamoyilidan foydalanishdir. Tasviriy san’atda eksperiment qilish va xatoga yo‘l qo‘yish ko‘p vaqt va material talab qiladi. Modelga ko‘ra, talabalar ijodiy ishning dastlabki bosqichlarida (kompozitsiya qurish, ranglar uyg‘unligini izlash) Photoshop, Procreate kabi grafik muharrirlardan foydalanadilar. Bu ularga hech qanday moddiy xarajatsiz va cheklanmagan miqdorda turli variantlarni sinab ko‘rish, xatolarni “bekor qilish” (undo) funksiyasi yordamida bir zumda tuzatish imkonini beradi. Bu jarayon talabaning ijodiy konsepsiyasini va o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Shundan so‘nggina u o‘z g‘oyasini an’anaviy materiallar – bo‘yoq va mato (xolst) yordamida amalga oshirishga kirishadi. Demak,

raqamli vositalar an’anaviy mahoratning o‘rnini bosmaydi, balki ijodiy jarayonning kognitiv va rejalashtirish bosqichlarini tezlashtiruvchi va kuchaytiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Modelning ikkinchi muhim elementi – baholash tizimining transformatsiyasidir. An’anaviy yondashuvda asosan yakuniy ish baholansa, ushbu modelda dinamik elektron portfolio markaziy o‘rin tutadi. Talabalar semestr davomida o‘zlarining barcha ijodiy ishlarini – dastlabki eskizlar, raqamli eksperimentlar, asosiy ishning bosqichma-bosqich fotosuratlar va yozma mulohazalarini o‘z ichiga olgan elektron portfolioga joylab boradilar. Bu o‘qituvchiga nafaqat natijani, balki butun ijodiy jarayonni kuzatish va formativ (shakllantiruvchi) baholash imkonini beradi. Baholash yakuniy hukmdan talabaning o‘shishini aks ettiruvchi narrativga, dialogga aylanadi.

Ushbu modelning samaradorligini tekshirish maqsadida nazorat va tajriba guruhleri ishtirokida pedagogik tajriba-sinov o‘tkazildi. Tajriba guruhida yangi model va uni qo‘llab-quvvatlovchi, muallif tomonidan ishlab chiqilgan “Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi (Mustaqil ta’lim uchun)” elektron qo‘llanmasi qo‘llanildi⁵. Olingan natijalarning qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhi talabalarining o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan 13% ga yuqori bo‘ldi.

Ko‘rsatkichlar	Nazorat guruhi (Boshlang‘ich / Yakuniy)	Tajriba guruhi (Boshlang‘ich / Yakuniy)	O‘shish dinamikasi (Tajriba guruhida)
Ijodiy qo‘llash darajasi	2.8 / 3.1	2.9 / 4.1	+41.4%
Texnik mahorat	3.0 / 3.3	3.1 / 4.3	+38.7%
Nazariy bilimlar	3.2 / 3.5	3.2 / 4.5	+40.6%
Umumiy o‘rtacha ko‘rsatkich	3.0 / 3.3	3.07 / 4.3	+39.9%

Bu natijalar taklif etilgan modelning nafaqat nazariy jihatdan asosli, balki amaliyotda ham yuqori samaradorlikka ega ekanligini isbotlaydi. Bu shuni ko‘rsatadiki, hatto eng amaliy va ijodiy sohalarda ham raqamli texnologiyalarni pedagogik jihatdan puxta integratsiya qilish orqali mustaqil ta’lim sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Raqamli ta’lim muhitining integratsiyasi mustaqil ta’limning shunchaki vositalarini o‘zgartiribgina qolmay, uning pedagogik mohiyatini tubdan qayta belgilaydi. U mustaqil o‘rganishni yakka, passiv faoliyatdan faol, tarmoqlashgan va hamkorlikka asoslangan jarayonga aylantiradi. Konnektivizm nazariyasi ko‘rsatganidek, bugungi kunda o‘rganishning asosiy maqsadi – bu doimiy o‘zgaruvchan axborot tarmoqlarida samarali harakat qila olish qobiliyatini shakllantirishdir va raqamli muhit bu vazifani amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan barcha sharoitlarni yaratadi.

“Teskari sinf”, loyihaga asoslangan ta’lim va geymifikatsiya kabi ilg‘or metodikalar ushbu yangi mohiyatning amaliy ifodasidir. Ular o‘quv jarayonini talabaga yo‘naltiradi, uning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va XXI asr uchun zarur bo‘lgan kompleks kompetensiyalarni rivojlantiradi. Tasviriy san’at ta’limi uchun ishlab chiqilgan didaktik modelning amaliy

⁵ <https://fineart.cspu.uz/2024/15/>.

samaradorligi esa bu tamoyillarning universalligini, ularni hatto eng an’anaviy va amaliyotga yo’naltirilgan sohalarda ham muvaffaqiyatli qo’llash mumkinligini isbotlaydi.

Yakuniy xulosa shuki, raqamli muhitda samarali tashkil etilgan mustaqil ta’lim zamonaviy oliy ta’limning pirovard maqsadiga – o’zgaruvchan dunyoda o’z o’rnini topa oladigan, butun hayoti davomida o’rganishga qodir bo’lgan, raqamli savodxonlikka ega, ijodkor va mustaqil fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda o’qituvchining roli ham transformatsiyaga uchrab, u endi o’quv ekotizimlarini loyihalashtiruvchi va boshqaruvchi fasilitatorga aylanadi. Bu esa, o’z navbatida, pedagogik ta’lim sifatini oshirish va milliy ta’lim tizimining xalqaro standartlarga integratsiyalashuvi uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-son Farmoni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son. <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5847-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son. <https://lex.uz/docs/4545884>.
3. Azizxo’jayeva N.N. (2006). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU.
4. Yo’ldoshev J.G., Usmonov S.U. (2004). Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Muratov X.X. (2024). Talabalarning mustaqil ta’lim olish faoliyatini tashkil etish metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Chirchiq. <https://library.ziyonet.uz/book/134520>.
6. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10. http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.
7. Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.
8. Dewey, J. (1986). Experience and Education. The Educational Forum, 50(3), 241–252.
9. Downes, S. (2005). An introduction to connective knowledge. In T. Hug (Ed.), Media, Knowledge & Education - Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media and Education. Innsbruck University Press. <https://www.downes.ca/post/33034>
10. Пидкасистый П.И. (1998). Педагогика: учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей. Москва: Педагогическое общество России.
11. Dabbagh, N., & Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
12. X.X.Muratov. “Tasviriy san’at o’qitish metodikasi (Mustaqil ta’lim uchun)” elektron qo’llanma. 2024-yil. <https://fineart.cspu.uz/2024/15/>.